

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK:634.3:631.5

TAJRIBALAR NATIJASIDA OLINGAN MANDARIN DURAGAYLARINING MEVA SIFATI, TARKIBI, PO'STI HAMDA HOSILGA KIRISH MUDDATI BELGILARI TASNIFI

Jo'rayev Sirojiddin Turdiqulovich,
Toshkent davlat agrar universiteti
biologiya fanlari doktori, professor.
juraev.197817@mail.ru

Xurramov Asilbek Abdusamat o'g'li,
Toshkent davlat agrar universiteti,
assistent, ax35326@gmail.com

Baltabayeva Sholpan Seytmurat qizi,
Toshkent davlat agrar universiteti,
talaba sholpanbaltabayeva3@gmail.com

Ismanova Aziza Shermurod qizi,
Toshkent davlat agrar universiteti,
talaba ismanovamubina701@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438618>

Anotatsiya. Tadqiqotlarimizda ham duragaylarning meva shakli, meva rangi, meva et rangi, meva ta'mi va po'st qalinligi tahlillari bajarildi. Iste'molchi birinchi navbatda chiroyiga qarab mahsulotlar sotib oladi. Bu yerda po'st qalinligi ham muhim hal qiluvchi rol o'ynasa qalin po'st mevaning uzoq masofaga tashishda mexanik shikastlanishlardan himoya qiladi va saqlash muddatini uzaytiradi.

Kalit so'zlar: Sitrus meva, mandarin, limon, meva shakli, rangi, po'st qalinligi, duragaylar, andoza Unshiu.

Аннотация. В наших исследованиях также был проведен анализ формы плодов, их окраски, цвета мякоти, вкусовых качеств и толщины кожуры гибридов. Потребитель в первую очередь покупает товар, ориентируясь на его внешний вид. В этом контексте толщина кожуры также играет решающую роль: толстая кожура защищает плоды от механических повреждений при транспортировке на дальние расстояния и продлевает срок их хранения.

Ключевые слова: Цитрусовые, мандарин, лимон, форма плода, окраска, толщина кожуры, гибриды, эталон (контрольный сорт) Уншиу.

Annotation. In our research, analyses of fruit shape, fruit color, pulp color, flavor, and peel thickness of the hybrids were also conducted. Consumers primarily purchase products based on their aesthetic appeal. In this regard, peel thickness plays a crucial role as well; a thick peel protects the fruit from mechanical damage during long-distance transportation and extends its shelf life.

Keywords: Citrus fruits, mandarin, lemon, fruit shape, color, peel thickness, hybrids, standard (check variety) Unshiu.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Sitrus mevalar seleksiyasi va yetishtirish jarayonida namunalarni meva shakli, rangi, ta'mi, eti va po'st qalinligi bo'yicha tasniflash shunchaki tashqi ko'rinishi uchungina kerak emas.

Balki yaratilayotgan navlar uchun asosiy qimmatli xo'jalik belgilaridan biridir ham. Mevaning shakli va meva rangi bozorbopligini belgilab bersa, meva eti rangi yeyilishbopligini belgilaydi. Po'st qalinligi mevaning yetkazilishdagi zararlanishinini va kasallik va zararkunandalarga chidamliligini hamda chiqindi kam chiqishining asosiy sababi bo'lib hizmat qiladi. Umumiy aytganda bu ko'rsatkichlar mevaning bozor qiymati, saqlash muddati va biologik xususiyatlarini belgilovchi asosiy omillardir. Har bir sitrus o'simliklar navi o'ziga xos morfologik belgilarga ega bo'ladi. Meva shakli va rangi navning genetik tozaligini aniqlashga ham yordam beradi.

Masalan, limonning uchi so'galligi yoki mandarinning kindik qismi uning qaysi guruhga mansubligini ko'rsatadi. Iste'molchi birinchi navbatda chiroyiga qarab mahsulotlar sotib oladi. Bu yerda po'st qalinligi ham muhim hal qiluvchi rol o'ynasa qalin po'st mevaning uzoq masofaga tashishda mexanik shikastlanishlardan himoya qiladi va saqlash muddatini uzaytiradi. Yupqa po'st esa odatda iste'molchiga tozalash oson bo'lgani uchun yoqadi, lekin bunday mevalar tez chirishi va tashishda ezilib qolishi mumkin. Meva eti va po'st nisbati sharbat ishlab chiqarishda meva etining ko'pligi va po'stning yupqaligi iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Tadqiqotlarimizda ham duragaylarning meva shakli, meva rangi, meva eti rangi, meva ta'mi va po'st qalinligi tahlillari bajarildi. Meva shakli bo'yicha andoza Unshiu navi dumaloq meva shakliga ega ekanligi ma'lum.

O'rganilayotgan duragaylar ichida dumaloq shakilga ega bo'lganlari andozadan tahqari 4 ta namunada kuzatildi (Unshiu x Toshkent F1, Ximeyra x Toshkent F1, Kovano Vase x F2 Yubeliniy, Ponkan x Meyer). 7 ta duragayning meva shakli esa yarim yumaloq ekanligi 4 ta qolgan duragaylarda esa bu ko'rsatkich oval shaklda ekanligi kuzatildi.

Meva rangi barcha sitrus va mevali ekinlarda juda ahamiyatli, shuningdek mandarin o'simligida ham. Meva rangi andoza Unshiu navida olovrang ekanligi shuningdek Unshiu x Toshkent F1, Ximeyra x Toshkent F1, Kovano Vase x F2 Yubeliniy, Kovano Vase x Meyer va Ponkan x F2 Yubeliniy namunalarida ham olovrang ekanligi aniqlandi. Qolgan 10 ta duragaylarning meva rangi sariq rangda ekanligi va ular ichida 1 ta to'q sariq, 4 ta sariq, 5 tasi esa och sariq rangda ekanligi kuzatildi.

Shuningdek tadqiqotlarimizda meva rangidan tashqari, meva eti rangi ham o'rganilgan, bu ichki ko'rinish andoza sifatida olingan Unshiu navi sariq ekanligi, 1 ta namunada olovrang, 4 ta namunada och sariq, 6 ta namunada sariq, 4 ta namunada esa to'q sariq ekanligi kuzatildi. Mandarinda meva eti rangi to'q sariq rangda bo'lishi mevalarning bozorbopligini ijobiy ta'minlaydi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tadqiqotlarimizdagi meva ta‘mi eng asosiy ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib is‘temolchilarning eng yuqori talabidir. Bunda ta‘m qandayligi is‘temol hajmini belgilaydi.

Nordon bo‘lishi va shirin bo‘lishi alohida bo‘lganda kam is‘temol qilinishi ikkisi bir xil nisbatdaligida esa har tomonlama yaxshi ko‘rsatkichdir. Olingan duragaylarda ham bu turlicha ekanligi kuzatildi. Jadvaldan ko‘rish mumkinki Unshiu andozada va yana Unshiu x Meyer, Unshiu x Toshkent F1, Unshiu x F2 Yubileyniy, Kovano Vase x Toshkent F1, Kovano Vase x F2 Yubileyniy va Kovano Vase x Meyer duragaylarida shirin-nordon meva ta‘miga ega ekanligi aniqlandi. Qolgan namunalarda bu ko‘rsatkich nordon va shirin ekanligi kuzatilib ular bu ko‘rsatkich bo‘yicha tanlab olinmaydi.

Po‘st qalinligi yupqa bo‘lishi yeyilishbopligini ta‘minlashi bilan birga saqlanishiga salbiy ta‘sir ham ko‘rsatadi. O‘rganilayotgan andoza va 15 ta chatishtirishdan olingan duragayda ham turlicha ekanligi aniqlandi. (1-jadval)

1-jadval

Duragaylarning meva shakli, rangi, ta‘mi, meva eti rangi hamda po‘st qalinligi, belgilari tasnifi (2023-2025)

T.r.	Duragaylar	Meva shakli	Meva rangi	Meva eti rangi	Meva ta‘mi	Po‘st qalinligi
1	Unshiu (andoza)	Dumaloq	olovrang	Sariq	Shirin-Nordon	Yupqa
2	Klementin (mandarin) x Toshkent F1 (limon)	Yarim yumaloq	To‘liq sariq	Och sariq	Nordon	Juda yupqa
3	Klementin (mandarin) x Meyer (limon)	Oval	Sariq	Olov rang	Nordon	O‘rta qalin
4	Klementin (mandarin) x F-2 Yubileyniy	Yarim dumaloq	Och sariq	sariq	Nordon	Juda qalin
5	Unshiu (mandarin) x Meyer (limon)	oval	Och sariq	sariq	Shirin-nordon	qalin
6	Unshiu (mandarin) x Toshkent F1 (limon)	Dumaloq	Olovrang	To‘q sariq	Shirin-nordon	yupqa
7	Unshiu (mandarin) x F-2 Yubileyniy	Yarim dumaloq	Och sariq	sariq	Shirin-nordon	qalin
8	Ximera (mandarin) x F-2 Yubileyniy	Oval	Sariq	To‘q sariq	Nordon	Juda yupqa
9	Ximera (mandarin) x Toshkent F1	dumaloq	olovrang	sariq	Nordon	O‘rta qalin
10	Ximera (mandarin) x Meyer (limon)	Oval	Sariq	Och sariq	Nordon	qalin
11	Kovano Vase (mandarin) x	Yarim dumaloq	Och sariq	sariq	Shirin-nordon	yupqa

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

	Toshkent F1 (limon)					
12	Kovano Vase (mandarin) x F-2 Yubileyniy (limon)	dumaloq	olovrang	Och sariq	Shirin-nordon	qalin
13	Kovano Vase (mandarin) x Meyer (limon)	Yarim Dumaloq	Olovrang	To‘q sariq	Shirin-nordon	qalin
14	Ponkan (mandarin) x Toshkent F1 (limon)	Yarim yumaloq	sariq	Och sariq	Shirin	yupqa
15	Ponkan (mandarin) x F-2 Yubileyniy (limon)	Yarim yumaloq	Olovrang	To‘q sariq	Shirin	qalin
16	Ponkan (mandarin) x Meyer (limon)	dumaloq	Och sariq	sariq	Shirin	qalin

Andoza navda po‘st qalinligi yupqaligi kuzatildi. Bu kabi yupqa va juda yupqa duragaylar quyidagilar bo‘ldi. Klementin (mandarin) x Toshkent F1 (limon), Unshiu (mandarin) x Toshkent F1 (limon), Ximera (mandarin) x F-2 Yubileyniy, Kovano Vase (mandarin) x Toshkent F1 (limon) va Ponkan (mandarin) x Toshkent F1 (limon) duragaylari. Qolgan namunalarda turli ko‘rinishda qalinligini jadvaldagi ma‘lumotlarda ham ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Unshiu x Toshkent F1 duragayi barcha sifat ko‘rsatkichlari (dumaloq shakli, olovrang po‘sti, to‘q sariq eti, shirin-nordon ta‘mi va yupqa po‘sti) bo‘yicha har tomonlama yaxshi natija berganligi ma‘lum bo‘ldi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Faxriddinov.Z Obiknovennoye chudo. Tashkent, 1974
2. Десятиченко А.М. Перспективные сорта цитрусовых культур для защищенного грунта Узбекистана. Проблемы развития субтропического плодоводства в Узбекистане. Ташкент. Мехнат - 1985 г.
3. Faxriddinov.M.Limonchilikning o‘ziga xos sinoatlari Toshkent. 2014
4. M.Z.Faxrutdinov, N.N.Oblomuradov,S.T.Jo‘rayev “Sitruschilik” o‘quv qo‘llanma Toshkent - 2025, 231-244 b.
5. M.Z.Faxrutdinov, N.N.Oblomuradov,S.T.Jo‘rayev “Sitrus ekinlari seleksiyasi va ko‘chatchiligi” o‘quv qo‘llanma Toshkent -2025, 108-110 b.
6. M.Z.Faxrutdinov,A.A.Xurramov, SH.M.Mirsoliyeva, D.S.Abdumutallimova “Mandarin duragaylarining vegetatsiya davri va o‘simlik bo‘yi ko‘rsatkichlarining shakllanishi” **Agrobiznes, fan va texnologiyalar jurnali 2026-yil, fevral. № 2-son, 748-751 b**
7. S.T.Jo‘rayev, A.A.Xurramov, X.X.Jumaboyeva, G.A.Hojiakbarova “Mandarin va limon turlarini chatishtirishdan olingan duragaylarning meva vazni va mahsuldorligi” Agrobiznes, fan va texnologiyalar jurnali **2026-yil, fevral. № 2-son,769-772 b**
8. <https://www.atfasbig.com/ru/>
9. <https://tex.uz/docs/5841063>